

BADIIY ASARDA SYUJET TALQINI

KONGELDIYEVA SEVARA SHUKRAT QIZI

Oʻzbek filologiyasi fakulteti

1-kursdagi talabasi

Badiy rahbari: Hafizova Feruza Gʻiljimonovna

Annottatsiya: Bu maqolada badiiy asarda syujetning tuzatish, syujet tiplari va boʻlaklari, kompozitsiya haqida ma'lumotlar yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Syujet, syujet tiplari (xronikal, retrospektiv, konsentrik, assonativ), syujet boʻlaklari (ekspozitsiya, tugun, voqealar ritmi, kulminatsiya, yechim), kompozitsiya.

Adabiyotshunoslikda asardagi syujet atabida ahamiyatga ega. Syujet (frans.povestnat, "zoqqa qoʻyilgan narsa") badiiy shaklning eng muhim elementlaridan biri sanalib, badiiy asardagi bir-biriga urviy bogʻliq holda koʻchadigan, qahramonlarning xatti-harakatidan tarkib topuvchi voqealar tizimini anglatadi[1,167].

Adabiyotshunoslikda syujetlar ikkiga: voquband va voquband boʻlmagan syujetga ajratiladi. Hikoyada bitta voqubaga oʻtib qaratiladi va unda qissa, drama, tragediya, komediyada bir nechta voqubalar saqlanadi bunda ular taʼsirida qahramon harakati, dunyoqarashidagi oʻzgarishlar jarayoni koʻrsatiladi. Syujetning birlamchi funktsiyasi asarda diqqat markaziga qoʻyilgan muammoni badiiy tadqiqot sifatida inson beradigan hayot materialini yaratishdir. Syujet personajlarning harakati, faolligi, oʻz maqsadi yoʻlidagi inqilabi, harakatidan tarkib topadi[2,76]. Oʻzbek adabiyotshunosligida ham syujetni muʼammasiy – voqealar tizimi oʻrnatish maqsadida koʻrsatadi[3,165]. Jamladan I.Sabirga koʻra, syujet "asarda hikoya qilinayotgan voqubalar", "asar mazmuniga mos boʻlgan kichik yoki katta voqubalar" demakdir[4,179].

Syujet quyidagi tiplarga boʻlinadi:

1. Xronikal
2. Retrospektiv
3. Konsentrik
4. Assonativ

Xronikal syujetda voqular bir boshdan boshlanib, bitta- katin hikoya qilinadi. Xronikal syujet izoharli bo'ladi. (Masalan, "Fathod va Shirin").

Retrospektiv (orqaga qaytatchi) syujet voqular bir boshdan bitta-katin hikoya qilinmay, balki voqaning ma'lum joyida to'xtalib qo'yilib, uning o'tmishiga, oldingi voqualarga munosabat qilinadi.

Konstantik syujet tashqiyoq syujet ham deyiladi. Unda voqqa hikoya qilinmaydi, o'tmishiga ham munosabat qilinmaydi. Konstantik syujetda biror hodisaning sabablari tahlil qilish jarayonida sodir bo'lgan voqular kichikdan ko'ra o'ngida joylanadi.

Assosiativ syujet ilgahli assosiativ, lirik asarlar uchun xarakterli bo'lib, lirik tashqi hodisalarga shoirning munosabati yoki tashqi hodisalar ta'irida shoir sharsida taq'algan tuy'g'u va kuchinmalarga assoslanadi.

Syujet bo'laklari quyidagilardan iborat:

1. Ekspozitsiya
2. Tugun
3. Voqular rivoji
4. Kulminatsiya
5. Yechim

Ekspozitsiya so'li lotincha ("ekspozitsiya") so'z bo'lib, "tushuntirish" degan ma'nosi anglatadi. Voqular kuchgan joy, davrning ijroviy mazmuni, qahramonlaranib o'lgan muhit, shart-sharoiti kabilar mavzini ekspozitsiya deb yuritiladi. Ekspozitsiya asarning ishtalgan o'rnida bo'lishi mumkin.

Syujetning yana bir asari – voqular tuganidir. Badiiy asarda qahramonlar o'rtasidagi ziddiyatlar paydo bo'lishi voqular tuganidir. Tugun ko'pincha qahramonlarning ilk bor uchrasuvi yoki biror jiddiy muammo yuzasidan tortishishi talayli paydo bo'ladi. Tugun voqular rivojini halqilaydi.

Tugundan keying voqular ruzjil voqqa rivoji deb yuritiladi. Oshinda,

oqish vaqtlari bosqichma-bosqich rivojlanirilib boriladi.

Asardagi voqealar rivojining eng yuqori nuqtasi, undagi konflikt bosqichga kuchaygan o'rin kulinatsiyasi deb yuritiladi.

Yechim – epik yoki dramatik asar asosida yotgan asosiyvoqealar rivojining yakuni[3,98].

Hadliy asardagi shakl komponentlarini mazmunni shakllantirish va ifodalash uchun eng qulay tarzda uyushtirish kompozitsiyaning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Kompozitsiya (lot. tarbiya so'zidan, tarbiya chiqish) asardagi barcha voqealarni shunday uyushtirishdir, natijada unda bironta ham ortiqcha asarning o'ri bo'lmaydi.

Yuqorida aytgan qisqartirib, bo'liklari va kompozitsiya boqicha qisqacha ma'lumotga ega bo'lik. Endi shu asosda bitta hikoyani tahlil qilish. Xarriyat Xudoynurodovning "Bodrom gullayveradi" hikoyasini olib, u xronikali oqishda yaratilgan. Ya'ni voqealar bitin-bitin ifodalangan. Bu hikoyada ekspozitsiya asar boshida bir qishloqning mazmunlari, aytarli ta'virid bilan boshlanadi. Asar qahramoni Zabo-daromadagi bodrom daraxti ostidagi buloqdan suv olishga bor kan odatlanadi. Bu esa voqea rivoji hisoblanadi. Kanlardan bir kun u notanish bir cho'pon Yo'kchi kandi yigir bilan o'sha joyda ko'rishib qoladi. Shu joydan tugan boshlanadi. Keyin oradan yillar o'tadi. Shu orada asarda yana voqealar rivoji bo'ladi. Bir kuni tog'dan sel kelib, Yo'kchi o'rinid suvga tashlaydi.

Bu asarning kulminatsiyasi hisoblanadi. Va natijada Yo'kchi halok bo'ladi bu asarning yechim qismi hisoblanadi. Asarning soxims qismi esa, oradan yillar o'tib, Zabo qariganda yana o'sha buloq bo'yiga boradi. Lekin unda bodrom daraxti chopilgan, usning o'rnida to'xta va usning qayisida buloq bor edi. To'xtaning bag'laridan yangi nihollar o'sib chiqqan edi. Zabo buloqqa qarab Yo'kchini ko'rganday bo'ladi. Bu asarning soxims qismi.

Demak, oqish deganda, asar qahramonlari hayotidagi voqealar va ana shu jarayondagi aloqalar, munosabatlar, to'qnashmalar, o'lish-o'lganishlar... jami tushuniladi. Hadliy asar oqishi bilan kompozitsiya bitishganda,

yaʼnlanishganda – ularning qadri va haqiqiy boʻladi: haqiqiylikni, badiiylikni, taʼsirkorlikni tiriklik ruhi bilansaʼminalaydi, joshlanishiyatlik qiladi, oʻzligini asar gʻoyasiga, xarakterlarga baxshida etadi va ayni chogʻda, ularga homiyat sifatidan oʻzi ham goʻzalikka oʻrnatadi, taʼsirni yoʻq badiiy vosita ekanligini topib qiladi. Xalqda oʻrnatilgan shuni taʼkidlashni joiz topdim “Adabiyotning uchinchil elementlari oʻzgaradi, yaʼni odamlarning oʻzaro aloqalari, ular oʻrtasidagi qarash-qarshiliklar, simpatiya (yoqinish) va antisimpatiya (yoqirmaslik), umuman keliblar oʻrtasidagi munosabatlar – u yoki bu xarakterning, oʻzining taʼsiriy oʻzgarishi, tashkil topib borishi” (M.Gʻorij).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilnurod Qorinova “Adabiyot nazariyasi asoslari”. – Toshkent : Akademiya, 2018 y, 163-174- b.
2. Abdulla Ulagʻin “Adabiyotshunoslik nazariyasi”. – Toshkent : Gʻilfir Gʻilfir, 2017 y, 76-b.
3. D. Qorinova, Z. Murojjonov, M. Sharafiyeva “Adabiyotshunoslik ilgʻiri”. – Toshkent : Akademiya, 2013 y, 98-b.
4. Izzat Xalilov “Adabiyot nazariyasi”. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1986y, 179-b.

